

CLIMATOLOGIA ESCOLAR: REFLEXÕES SOBRE O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM NA PRÁTICA DOCENTE

 DOI: 10.5281/zenodo.20852256

Vinícius Borges Silva

Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela MUST University. E-mail:

viniciusvbs97@gmail.com

RESUMO

O presente artigo, apresentado à disciplina de Ensino de Climatologia do curso de especialização em Ensino de Geografia e Pesquisa da Universidade Federal do Piauí, visou discutir o processo de ensino-aprendizagem da climatologia escolar a partir de análise bibliográfica, documental e de questionário semiestruturado aplicado a docentes de Geografia dos ensinos fundamental e médio. Os resultados obtidos permitem concluir a importância do uso das tecnologias da informação e comunicação, além de mudanças necessárias na estrutura dos livros didáticos. Outrossim, depreende-se a exigência de trabalhar-se a climatologia em ambiente escolar para formação do cidadão crítico.

Palavras-chave: Climatologia. Prática docente. Ensino-aprendizagem.

ABSTRACT

This article, presented to the Climatology Teaching course of the specialization program in Geography Teaching and Research at the Federal University of Piauí, aimed to discuss the teaching-learning process of school climatology based on bibliographic and documentary analysis, and a semi-structured questionnaire applied to Geography teachers in elementary and secondary education. The results obtained allow us to conclude the importance of using information and communication technologies, as well as necessary changes in the structure of textbooks. Furthermore, it is clear that climatology must be taught in a school environment to foster critical thinking among citizens.

Keywords: Climatology. Teaching practice. Teaching-learning.

INTRODUÇÃO

O processo de ensino-aprendizagem da climatologia em âmbito escolar é um tema amplamente debatido por diversos pesquisadores, porém, considera-se que muito ainda tem que se discutir em prol das ferramentas docentes utilizadas, suas metodologias e esclarecimento de sua relevância e objetivos. Neste artigo,

iniciaremos a reflexão a partir da visão dos teóricos que debatem a temática, passando pela análise de dados de questionário semiestruturado aplicado a docentes de geografia dos ensinos fundamental e médio.

Dada a atual importância da climatologia, objetiva-se, aqui, analisar de que forma ocorre o processo de ensino-aprendizagem deste tema nas aulas de geografia recorrendo à análise bibliográfica, documental e de questionário semiestruturado.

REFERENCIAL TEÓRICO

Na opinião de Santos (2000) apud Maia e Maia (2018)

todos os conceitos dos quais se lançam mão para representar e apresentar a realidade estão inseridos em um contexto espacial, físico e simbólico. Assim, vislumbramos a aquisição das noções básicas ligados às temáticas físico-naturais, tendo como norteadoras linguagens relevantes para a formação e capacitação de docentes, dado o seu caráter interdisciplinar e educativo capaz de oferecer subsídios para compreender, pensar e atuar no espaço geográfico.

O desenvolvimento da aprendizagem dos elementos físico-naturais é assunto tratado há muito tempo pelas políticas educacionais no Brasil. Conforme assevera-se nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997)

A questão ambiental vem sendo considerada como cada vez mais urgente e importante para a sociedade, pois o futuro da humanidade depende da relação estabelecida entre a natureza e o uso pelo homem dos recursos naturais disponíveis.

Essa consciência já chegou à escola e muitas iniciativas têm sido desenvolvidas em torno desta questão, por educadores de todo o País. Por estas razões, vê-se a importância de se incluir a temática do Meio Ambiente como tema transversal dos currículos escolares, permeando toda prática educacional.

Para Maia e Maia (2018), “Os PCN indicam, ainda, a viabilidade de explorar tal temática em função da maturidade cognitiva do discente, estruturada para exercer raciocínios mais abstratos e complexos”.

Partindo-se dessa premissa, torna-se imperioso discutir as práticas pedagógicas ligadas ao ensino de Climatologia, pois na opinião de Moreira e Nascimento (2021)

Em sua face escolar inserida na Geografia Física, a Climatologia busca proporcionar o estabelecimento de uma ponte entre os conhecimentos teóricos à aplicação da vida cotidiana dos estudantes.

Para isso, procura inserir os alunos na dinâmica climática local, regional e global, contextualizando com os problemas que a sociedade enfrenta e as suas ligações.

Nessa perspectiva, infere-se que o estudo do clima, desde o ensino fundamental até o médio, é uma condição *sine qua non* para a formação do indivíduo e a compreensão deste do espaço onde vive.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Devido à natureza deste trabalho, a pesquisa está classificada como qualitativa, pois como assevera Martins (1997), “seria melhor dizer-se a análise qualitativa na pesquisa como forma de trabalho metodológico das Ciências Humanas. No desenvolvimento ou trajetória desenvolvida pelas Ciências Humanas no seu trabalho de pesquisa, o recurso básico e inicial é a descrição”. Dessa forma, recorreu-se à pesquisa bibliográfica e documental realizada a partir de documentos normativos e trabalhos acadêmicos.

Ademais, discute-se as práticas de ensino a partir dos resultados obtidos pela aplicação de questionário semiestruturado a professores dos ensinos fundamental e médio quanto ao ensino de climatologia em suas aulas.

RESULTADO E DISCUSSÕES

Foi aplicado um questionário semiestruturado a 3 professores de Geografia dos ensinos fundamental e médio dividido em 2 eixos: **perfil docente** e **ensino de climatologia**. A seguir apresenta-se os resultados obtidos a partir das respostas.

ESCOLARIDADE

TEMPO DE DOCÊNCIA

ENSINO DE CLIMATOLOGIA

Questão orientadora	Professor 1	Professor 2	Professor 3
Durante as aulas de Geografia, já ministrou algum conteúdo relativo à Climatologia? Se sim, qual (is)?	Sim. Latitude, altitude, correntes marítimas, massas de ar, tipos de clima (Clima equatorial, tropical, temperado, etc.), aquecimento global e mudanças climáticas	Sim. Conteúdo voltado ao 6º ano do Ensino Fundamental (mudanças climáticas, fenômenos naturais, tipos de clima).	Sim. Tipos de clima, mudanças climáticas, latitude.
Qual (is) estratégia (s)/metodologia (s) e recurso (s) didático (s) costuma utilizar para ensinar Climatologia?	Costumo utilizar mapas que contenham os paralelos e meridianos, Google Earth para mostrar localizações, matérias relacionadas a	Primeiramente o livro didático, mas também utilizo vídeos do Youtube. A metodologia é expositiva e dialogada.	Geralmente mapas e vídeos, mais raramente o livro didático. Costumo atuar de forma expositivo-dialogada, mas sempre buscando a participação do

	temas atuais.		aluno com seu conhecimento já adquirido de vida.
O livro didático adotado pelo colégio contempla conteúdos relativos à Climatologia? Explane	Sim, mas de forma muito pobre e limitada. Devido a isso, geralmente crio meu próprio material de apoio.	O livro didático contempla as informações e conteúdo necessários para o ensino de climatologia para o 6º ano. Os alunos tiveram dificuldade somente com a terminologia utilizada para esse conteúdo.	Sim, porém muito pouco. É possível utilizá-lo em aulas esporádicas, para ensinar conteúdos mais específicos, pois não há uma sequência boa de ensino desse conteúdo ao considerarmos todas as séries de fundamental e médio.
Considera importante estudar Climatologia em ambiente escolar para a vida cotidiana? Explane.	Sim, principalmente temas atuais como mudanças climáticas. É um tema essencial para que os estudantes desenvolvam um senso de preservação ambiental.	Sim, é muito importante, pois é uma forma dos alunos entenderem as questões ambientais tão importantes para os dias em que estamos vivendo, como as repercussões climáticas proporcionadas pelos problemas ambientais.	Sim, especialmente no que tange aos acontecimentos atuais, como as queimadas que se espalharam pelo país. Cada pequena mudança pode interferir fortemente em nossa vida, em nossa saúde, precisamos entender tudo o que está acontecendo para agirmos da melhor forma possível.

Ao analisarmos os dados do questionário no eixo perfil docente, pode-se inferir que todos os docentes possuem experiência na área, seja pelo tempo da docência ou de forma acadêmica, possuindo, no mínimo, especialização.

Ao passo que analisa-se o eixo ensino de climatologia, todos os docentes já ministraram conteúdos relativos à climatologia e citaram, em suas metodologias, o uso de tecnologia da informação a partir de vídeos e Google Earth para melhor compreensão do conteúdo por parte do alunado. A adoção deste tipo de metodologia converge com a opinião de Santos (2010), o qual relata que a chegada da informática ao ambiente escolar revitaliza as práticas escolares na tentativa de melhorar a estrutura escolar já existente.

De forma especial na disciplina de Geografia, as tecnologias da informação e

comunicação (TIC's) dão uma visão geral e mais completa do objeto a ser estudado. Um exemplo disso é o uso de imagens de satélite obtidas a partir do Google Earth e Google Maps, que, conforme corroboram Assis e Lopes (2013) e Penha (2016), os resultados advindos do uso deste tipo de tecnologia foi satisfatório no que concerne ao aprendizado dos alunos.

O uso do livro didático é uma das questões norteadoras do questionário, relatando-se, em sua maioria, o pouco uso do mesmo. Entende-se que o livro didático é uma ferramenta importante no que tange ao ensino-aprendizagem. Shaffer (1999) afirma que “o uso do livro didático está associado a uma função social e pedagógica relevante: a construção do conhecimento através do trabalho com o texto impresso, o que permite a ampliação deste universo de conhecimento”. Contudo, é possível notar que o conteúdo organizado no livro didático é limitado e, muitas vezes, não segue a organização curricular das séries, o que dificulta seu bom uso em sala de aula. Dessa forma, torna-se um recurso utilizado de forma esporádica, somente quando o docente encontra nele aquilo que deve ser trabalhado.

Ao questionar-se a importância do estudo de climatologia para a vida cotidiana, foi unânime a concordância, citando-se os eventos atuais que estamos vivendo. Meneguzzo e Meneguzzo (2010), Steinke (2012) e Dantas (2016) concordam com esta ideia, assegurando que, a partir destes estudos, será possível a compreensão das ações antrópicas e suas consequências para o planeta e para nossa vida. Todavia, este ensino deve levar em conta a realidade do aluno, fazendo uma ligação entre o conteúdo teórico e sua vida real, assim tendo sentido para o estudante e não sendo apenas um conteúdo qualquer a ser estudado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio do levantamento de dados a partir dos questionários aplicados e sua análise crítico-construtiva, pode-se concluir que o uso das tecnologias como auxílio para o aprimoramento no processo ensino-aprendizagem faz-se frequente em sala de aula, resultando em melhor aproveitamento por parte do alunado. Para além disso, apesar de apontada a importância do livro didático como ferramenta pedagógica, é primordial que este seja revisto e organizado de forma a contemplar a matriz curricular adotada pela secretaria de educação local.

Ademais, é importante ressaltar a unanimidade em destacar-se a relevância do

estudo da climatologia em âmbito escolar, haja vista esta ser não apenas a compreensão do meio físico do planeta, mas também uma interação deste com as ações humanas e, por consequência, nas mudanças locais que podem ocorrer.

Deste modo, conclui-se que os dados obtidos nesta pesquisa contribuíram para levantar o perfil docente e suas práticas cotidianas em sala de aula concernentes à climatologia escolar, expondo seu conhecimento e experiência, além da magnitude de tratar-se desta temática. Evidencia-se, aqui, a necessidade de, cada vez mais, explorar as aulas de climatologia em ambiente escolar.

REFERÊNCIAS

ASSIS, C. F. V.; LOPES, C.S. **Uso do Google Earth como Ferramenta de Aprendizagem no Ensino de Geografia**. Curitiba: Governo do Estado do Paraná, 2013.

BRASIL. **Parâmetros Curriculares Nacionais**. Brasília: MEC, 1997. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro091.pdf>. Acesso em: 02 set. 2024.

DANTAS, S. P. O Ensino de Climatologia Geográfica: uma abordagem de intervenção sobre os conceitos básico de Clima e Tempo. **Revista de Geociências do Nordeste**, v. 2, n. Especial, 2016.

MAIA, D. C. **Climatologia escolar: saberes e práticas**. São Paulo: UNESP, 2018. Disponível em: <https://books.scielo.org/id/w4sy5/pdf/maia-9788595462830.pdf>. Acesso em: 02 set. 2024.

MARTINS, Joel. **A PESQUISA QUALITATIVA**. In: Metodologia da Pesquisa Educacional. FAZENDA, Ivani (Org).4 ed. SP: Cortez, 1997.

MENEGUZZO, I.S.; MENEGUZZO, P.I. Os conteúdos de climatologia nos livros didáticos de geografia do 6º ano do ensino fundamental. In: **Revista Didática Sistêmica**, v. 12, p. 55-63, 2010.

MOREIRA, A. V.; NASCIMENTO, W. P. Uma análise da climatologia escolar no ensino médio no município de Tefé – AM. In: **Encontro Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia**, Campina Grande, 2021.

PENHA, J. M. Geografia, novas tecnologias e ensino: (re)conhecendo o “lugar” de vivência por meio do uso do Google Earth e Google Maps. **Revista de Geografia**, v. 1, n. 28, p. 116-151, 2016.

SANTOS, J. C. A Informática na educação contribuindo para o processo de revitalização escolar. In: **V CINFE - Congresso Internacional de Filosofia e Educação**, Caxia do Sul, 2010.

SHAFFER, N. O. **O livro didático e o desempenho pedagógico**: anotações de apoio à escolha do livro texto. In: CASTROGIOVANNI, A. C. (org.) et al. Geografia em sala de aula: práticas e reflexões. Ed. Porto Alegre. Editora da Universidade UFRGS, 1999. p 133.

STEINKE, E.T. Prática Pedagógica em climatologia no ensino fundamental: sensações e representações do cotidiano. **ACTA Geográfica**, Ed. Esp. Climatologia Geográfica, p. 77-86, 2012.